

Expediente N°

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL:

**MEMORIA DE SOLICITUD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
PROPUESTA PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE DATOS**

Describir la tipología y formato de los datos a recoger / generar en el marco del proyecto, procedimiento previsto para acceso a los mismos (quién, cómo y cuándo podrá acceder a ellos), titularidad de los datos, repositorio en que se prevé realizar su depósito, y procedimiento previsto para garantizar los requisitos éticos o legales específicos de aplicación. Máximo 1 página

Tipología y recogida de datos. Durante la realización del estudio se recogerán variables demográficas, clínicas, microbiológicas, resultados moleculares, variables de eficacia, etc. Para la recopilación de todas las variables posibles se creará un cuaderno electrónico de recogida de datos mediante la plataforma REDCap (Research Electronic Data Capture; <https://www.project-redcap.org/>), que es un software para la construcción de bases de datos de proyectos de investigación que permite la captura de datos electrónicos basada en una metodología de flujo de trabajo para el diseño de bases de datos de ensayos clínicos e investigación translacional. Es una plataforma libre para organizaciones sin ánimo de lucro. Se instalará la aplicación en un CPD de un Servicio de Salud de alguna de las entidades participantes y se accederá vía internet desde los distintos centros implicados en el proyecto mediante Red securizada (VPN) que habilitará el acceso mediante introducción de nombre de usuario y clave que sólo tendrán los investigadores participantes. Este cuaderno electrónico de recogida de datos cumplirá con todos los requisitos exigidos por los estándares en estudios clínicos.

Confidencialidad y protección de los datos. La recogida y proceso de los datos personales de los sujetos incluidos en este estudio se limitará a aquellos datos necesarios para investigar la eficacia, la seguridad, la calidad y la utilidad del producto en investigación utilizado en este estudio. Esos datos se recogerán y procesarán con las debidas precauciones para asegurar la confidencialidad y la conformidad con las leyes y normas de protección de privacidad de los datos aplicables (Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de 2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo). En el cuaderno de recogida de datos, el paciente se identificará únicamente por un código, nunca con datos personales. Los investigadores completarán una lista en la que constarán los nombres de los pacientes que participen en el ensayo, su código de inclusión en el mismo, y su historia clínica. Sólo el equipo investigador podrá relacionar los datos con la historia clínica. El equipo investigador asume la responsabilidad en la protección de datos de carácter personal. Esta lista será custodiada por un investigador responsable participante de cada centro y guardada bajo llave.

Consideraciones éticas. Se seguirán los principios de la Declaración de Helsinki y del Informe Belmont y se obtendrá consentimiento informado por escrito para la realización del estudio a todos los participantes y/o a sus representantes legales. Todos los pacientes serán debidamente informados antes de firmar el consentimiento informado y se elaborarán hojas de información del estudio. La información generada en el proyecto se tratará de manera estrictamente confidencial. Al ser los resultados del estudio susceptibles de divulgación científica en distintos foros y publicación en revistas científicas, en ningún momento se proporcionarán datos personales de los participantes en esta investigación, que estarán protegidos de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 abril de 2016 de Protección de Datos), mencionada anteriormente. Al tratarse de un ensayo clínico de bajo nivel de intervención, no será necesaria la contratación de una póliza de seguro.